

Оригинальная статья / Original article
УДК 697.34
DOI: 10.21285/1814-3520-2017-6-103-110

ПЛАНИРОВАНИЕ ВЕЛИЧИНЫ НАГРУЗОК СИСТЕМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ СОВРЕМЕННОГО ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ

© С.В. Чичерин¹

Омский государственный университет путей сообщения,
Российская Федерация, 644046, г. Омск, пр-т Маркса, 35.

РЕЗЮМЕ. ЦЕЛЬ. Требуется рассмотреть влияние групповых и центральных тепловых пунктов (ЦТП) на системы централизованного теплоснабжения, а также влияние схемы присоединения системы ГВС и установки устройств автоматического регулирования на величину присоединяемых нагрузок. **МЕТОДЫ.** Предлагаемым методом уточнения прироста нагрузок на далекую перспективу является анализ видов теплоснабжения объектов, планируемых к подключению к тепловым сетям в течение нынешнего отопительного сезона 2016–2017 гг. **РЕЗУЛЬТАТЫ.** Намечено присоединение 61 объекта; для отдельных потребителей доля нагрузки горячего водоснабжения (ГВС) в общей нагрузке достигает 35%. Предпочтительны закрытые схемы присоединения системы ГВС, среди которых выделяют три разновидности. При параллельном присоединении подогревателя горячего водоснабжения расход греющей сетевой воды через подогреватели регулируется в соответствии с нагрузкой ГВС и независимо от нагрузки на отопление. Кроме того, по такой схеме не используется тепло обратной сетевой воды после системы отопления, имеющей на протяжении отопительного сезона температуру, которой вполне достаточно для покрытия значительной части нагрузки ГВС. Из-за такого неполного использования теплосодержания теплоносителя наблюдается завышенный расход сетевой воды, складывающийся из расчетного расхода воды на отопление и расхода на ГВС при максимальной нагрузке. Последовательная схема присоединения, наоборот, позволяет обеспечить возврат сетевой воды с пониженной температурой, что очень важно для источника комбинированной выработки. Другие факторы, снижающие удельное теплоснабжение вводимых в строй объектов, – это совершенствование ограждающих конструкций и применение современной аппаратуры регулирования. Автоматика позволяет выравнивать суточный расход воды и теплоты на горячее водоснабжение за счет заимствования от системы отопления, а также покрывать среднюю нагрузку горячего водоснабжения за счет повышения температуры сетевой воды. **ВЫВОДЫ.** Учет схемы присоединения ГВС и введение поправочных коэффициентов, связанных с применением регулирующих устройств, позволит в дальнейшем снижать расход сетевой воды даже при сохранении темпа роста подключаемой нагрузки. Реальный прирост соответствует или даже больше ожидаемого, причем расхождение с отопительным сезоном 2016–2017 гг. составило менее 2% с учетом связи зимнего периода с календарным годом. В целом методика планирования величины тепловых нагрузок с учетом особенностей современного теплоснабжения позволяет точнее планировать развитие систем централизованного теплоснабжения.

Ключевые слова: централизованный, теплоснабжение, тепловые сети, регулирование, прогнозирование, узел, тепловой пункт, последовательный, параллельный, смешанный, клапан регулирующий, давление, температура.

Формат цитирования: Чичерин С.В. Планирование величины нагрузок систем централизованного теплоснабжения с учетом особенностей современного теплоснабжения // Вестник Иркутского государственного технического университета. 2017. Т. 21. № 6. С. 103–110. DOI: 10.21285/1814-3520-2017-6-103-110

PLANNING DISTRICT HEATING SYSTEM LOADS WITH REGARD TO MODERN HEAT CONSUMPTION FEATURES S.V. Chicherin

Omsk State Transport University,
35 K. Marx pr., Omsk, 644046, Russian Federation.

ABSTRACT. PURPOSE. It is required to consider the effect of group and central heating points (CHP) on district heating systems, as well as the influence of the scheme of hot water supply system connection and installation of automatic control devices on the value of the connected loads. **METHODS.** The method proposed to specify the long-term load increase is represented by the analysis of the heat consumption types of the objects planned to be connected to heat supply networks during the current heating season 2016-2017. **RESULTS.** 61 object is planned to be connected. The load percentage of hot water supply (HWS) in the total load reaches 35% for certain consumers. Closed circuits of HWS sys-

¹Чичерин Станислав Викторович, аспирант, e-mail: man_csv@hotmail.com
Stanislav V. Chicherin, Postgraduate student, e-mail: man_csv@hotmail.com

tem connections are preferable schemes, which are classified into three types. When the hot water heater is connected in parallel, the flow rate of heating network water is regulated through the heaters in accordance with the HWS load and irrespective of the heating load. Besides, this scheme does not use the heat of the reverse network water after the heating system whose temperature during the heating season is high enough to cover a significant part of the HWS load. Due to the incomplete use of the transfer fluid heat content there is an excessive consumption of the network water, which is formed from the calculated water flow for heating and the HWS flow rate at the maximum load. A serial connection scheme, on the contrary, allows to ensure the return of the network water with the reduced temperature, which is very important for the source of the combined output. Other factors reducing the specific heat consumption of the commissioned facilities include improvement of the enclosing structures and the use of modern regulation equipment. Automation allows to equalize the daily consumption of water and heat for hot water supply through borrowing from the heating system as well as to cover the average load of hot water supply through increasing the network water temperature.

CONCLUSIONS. Due account for the HWS connection scheme and introduction of correction factors associated with the use of regulating devices will allow to reduce the flow rate of network water in future while maintaining the growth rate of the connected load. The real growth corresponds to the expected one or higher whereas the difference with the heating season 2016-2017 is less than 2% considering the connection between the winter period and the calendar year. The methodology of planning the values of thermal loads accounting for the features of modern heat consumption allows a more accurate planning of centralized heat supply system development.

Keywords: district heating, heat supply, heating networks, regulation, forecasting, unit, heat supply substation, serial, parallel, mixed, control valve, pressure, temperature

For citation: Chicherin S.V. Planning district heating system loads with regard to modern heat consumption features. Proceedings of Irkutsk State Technical University. 2017, vol. 21, no. 6, pp. 103–110. (In Russian) DOI: 10.21285/1814-3520-2017-6-103-110

Введение

Согласно формирующимся в теплоснабжении тенденциям, описанным в работе [1], повысилась актуальность задач планирования его развития. Они должны решаться на предпроектном уровне и включать рассмотрение вопросов зонирования территории и обоснования оптимальных

уровней генерации и потребления тепловой энергии. Требуется определить, имеются ли средства планирования, позволяющие получить адекватный результат в современных условиях; если нет, то предложить свой подход и проверить его работоспособность.

Материалы и методы исследования

Для подтверждения актуальности и достоверности исследований, проводимых в любой области научных знаний, необходим краткий обзор отечественных и зарубежных источников. Грамотное исследование в области теплоснабжения невозможно без понимания специфики функционирования любой современной теплоснабжающей организации, а именно ее задач – сокращения риска возникновения аварийных ситуаций, обеспечение безаварийной работы системы выработки и транспортировки тепловой энергии потребителям, снижение количества отказов в работе участков теплосети [2]. В то же время авторы некоторых публикаций (например, [3, 4]) обращают внимание на то, что за каждой гигакалорией тепловой нагрузки стоит здоровье и комфорт жителей, граждан нашей страны.

Планирование развития систем централизованного теплоснабжения во всех рассмотренных работах напрямую увязывается с подключенной тепловой нагрузкой. К примеру, китайские коллеги занимаются управлением тепловой нагрузкой с точки зрения удовлетворения всего объема потребления тепловой энергии, одновременно используя пиковые источники с наименьшими затратами [5]. Динамика изменения нагрузки рассматривается в работах [6–12]. Однако применяемые авторами этих работ средства планирования и получаемые с их помощью результаты в корне отличаются от использованных в настоящем исследовании. Некоторые авторы используют методы оптимизации [6, 7]. Научная школа Ульяновского государственного технического университета успешно зани-

мается вопросами технологии центрального качественного и количественного регулирования нагрузки систем теплоснабжения на ТЭЦ, но не потребления тепла абонентами [8–10]. П.В. Ротов и В.И. Шарапов в одной из работ лишь касаются вопросов регулирования нагрузки на центральных тепловых пунктах (ЦТП) [9]. В статье [11] не принимается во внимание современная специфика теплопотребления, сделан акцент на способах выдачи полезной энергии в сеть в виде электрической энергии, пара или горячей воды. Ф. Вернштедт предлагает готовую систему для точной отладки отдельной системы теплоснабжения путем динамического изменения выдаваемой источником мощности при незначительных суточных колебаниях теплопотребления [12]. Затруднительно применение алгоритма в отношении целого населенного пункта или хотя бы его района, где в течение года происходит приrost и снятие значительной части тепловой нагрузки. Все указанные недостатки не позволяют получить адекватный результат при необходимости пла-

нирования величины тепловых нагрузок в рамках крупного населенного пункта. Нами был предложен способ уточнения прироста тепловой нагрузки (рис. 1).

Применение алгоритма осуществлено на примере системы централизованного теплоснабжения г. Омска. Особенностью существующей системы потребления тепла является наличие большого числа ЦТП. К тепловым сетям подключено 59 ЦТП и теплоперекачивающих насосных станций (ТПНС, то есть ЦТП, не имеющих теплообменного оборудования). Подключение потребителей осуществляется в основном по зависимой схеме. Снижение температуры теплоносителя для систем отопления потребителей осуществляется при помощи:

- насосного смешения (16 ЦТП);
- через подогреватели при независимом подключении (5 штук);
- с использованием элеватора (4 ЦТП);
- с использованием диафрагмы и подмесом обратного теплоносителя (3 штуки).

Рис. 1. Алгоритм методики планирования величины тепловых нагрузок систем централизованного теплоснабжения с учетом особенностей современного теплопотребления

Fig. 1. Logic diagram of the methodology of planning heating loads in district heating supply systems taking into account the features of modern heat consumption

В остальных тепловых пунктах снижение температуры теплоносителя осуществляется только для нужд ГВС: теплоноситель, проходя транзитом через ЦТП, поступает с температурой источника тепла с учетом тепловых потерь при транспортировке. Установленное насосное оборудование обеспечивает тепловой энергией существующих и вновь подключаемых абонентов на нужды ГВС и вентиляции. На 52 ЦТП и ТПНС установлены циркуляционные и повысительные насосы ГВС, что дает возможность поставлять горячую воду, отвечающую всем требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01². Важным фактором, влияющим на перспективу увеличения нагрузки и способность обеспечить теплом всех потребителей по заданной схеме, является безотказность насосного и теплообменного оборудования. Основными марками насосов являются отечественные насосы типа К

и КМ (101 штука) и насосы марки WILO серии IL.

Другая особенность – это ввод в строй ТЭЦ-5, крупнейшего омского источника комбинированной выработки тепловой и электрической энергии [13], и тепловых сетей от нее в 80-е годы прошлого столетия, который сопровождался закрытием многочисленных местных котельных. Большая их часть была переоборудована в групповые тепловые пункты (узлы) чаще всего с сохранившимся до настоящего времени элеваторным смешением теплоносителя. Все это затрудняет теплогидравлическую регулировку системы, приводя к «перетопу» квартир в ближайших к узлу домах и снижению температуры в квартирах, расположенных удаленно, одновременно вызывая перерасход сетевой воды. Таким же путем подключена большая часть частных жилых домов, имеющих небольшую единичную тепловую нагрузку.

Результаты исследования и их обсуждение

Очевидно, что основным средством обеспечения увеличения потребления тепловой энергии является прирост тепловых нагрузок за счет строительства и ввода в эксплуатацию новых объектов жилого и нежилого фонда (рис. 2).

Данные, представленные на рис. 2, являются исходной величиной для сравнения ожидаемого прироста тепловой нагрузки за 2013–2017 гг. и ее фактических величин. Однако сама по себе тенденция роста или падения четко не прослеживается, поэтому предлагаемым способом уточнения прироста нагрузок на далекую перспективу является анализ видов теплоснабжения

объектов, планируемых к подключению к тепловым сетям в течение отопительного сезона 2016–2017 гг. В целом по ТЭЦ-5 намечено присоединение 61 объекта с суммарной среднечасовой нагрузкой 25,7 Гкал/ч. Для отдельных потребителей, прежде всего жилых домов, доля нагрузки ГВС в общей нагрузке достигает 35%. Нагрузка ГВС и является основным резервом снижения.

По ряду причин, в том числе ввиду возможности снижения расхода воды и подпитки на источнике, предпочтительны закрытые схемы присоединения системы ГВС, среди которых выделяют параллельное, последовательное и смешанное присоединение.

При *параллельном присоединении* подогревателя горячего водоснабжения расход греющей сетевой воды через подогреватели регулируется в соответствии с нагрузкой ГВС независимо от нагрузки на отопление. Кроме того, по такой схеме не используется тепло обратной сетевой воды после системы отопления, имеющей на

²СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Москва, 2002 / Sanitary regulations and standards 2.1.4.1074-01. Portable Water. Hygienic requirements for water quality in central potable water supply systems. Quality Control. Hygienic requirements for hot water supply system safety. Moscow, 2002.

Рис. 2. Ретроспектива планируемых приростов тепловой нагрузки (в сумме по ТЭЦ-5) за 2013–2017 гг. [14]

Fig. 2. Retrospective of planned growth of heating load (total for CHP-5) for the period from 2013 to 2017 [14]

протяжении отопительного сезона температуру, которой вполне достаточно для покрытия значительной части нагрузки ГВС. Из-за такого неполного использования теплосодержания теплоносителя наблюдается завышенный расход сетевой воды, складывающийся из расчетного расхода воды на отопление и расхода на ГВС при максимальной нагрузке.

Последовательная схема присоединения, наоборот, позволяет обеспечить возврат сетевой воды с пониженной температурой, что очень важно для источника комбинированной выработки.

Достоинством *смешанной схемы* является независимый расход тепла на отопление от потребности тепла на ГВС, обеспечиваемый установкой регуляторов расхода и температуры по принципу несвязного регулирования. Суточные колебания нагрузки ГВС при таком регулировании нарушают равномерность суточного графика тепловой нагрузки. В результате этого суммарный расход сетевой воды по сравнению с последовательной схемой не-

сколько увеличивается, но он значительно ниже, чем при параллельной схеме, поскольку имеется частичное использование тепла воды после отопления.

Из 24 присоединенных осенью 2016 г. объектов лишь 10 подключены по закрытой схеме присоединения ГВС, в том числе: два – по последовательной, три – по параллельной, пять – по смешанной схемам. Используются, как правило, современные подогреватели ГВС пластинчатого типа: Alfa Laval (до 64 пластин на первой ступени), Ридан НН № 19А (до 29 пластин), МЗ-М (до 7 пластин), ТАР-0,15-4,8 (до 15 пластин) и др. Такие теплообменные аппараты не требуют ежегодного обслуживания и связанного с этим перевода на открытую схему. Другие факторы, снижающие удельное теплосодержание вводимых в строй объектов, – это применение современной аппаратуры регулирования и совершенствование ограждающих конструкций: панельное строительство в настоящее время не ведется, наружные стены выполняются из кирпича или полистиролбетона.

Что касается современной аппаратуры регулирования, то широко применяются регуляторы перепада давления типов RDT, AFP/VFG, VB 2; клапаны регулирующие TRV, VF 2, VB 2. Клапаны и регуляторы – это устройства, обеспечивающие постоянный перепад давления между подающим и обратным трубопроводом, тем самым создавая нормальные эксплуатационные режимы теплосети. Для поддержания постоянной величины применяются регуляторы температуры IVT/IVF. Автоматика позволяет выравнять суточный расход воды и теплоты на горячее водоснабжение за счет заимствования от системы отопления, а также покрывать среднюю нагрузку горячего водоснабжения за счет повышения температуры сетевой воды.

Исследование показало, что упомянутые групповые пункты, находясь в совместном пользовании нескольких физических лиц или организаций или имея собственника, незаинтересованного в модернизации группового узла, препятствуют установке теплообменного аппарата и пе-

реводу нагрузки ГВС на закрытую схему, а также внедрению автоматики.

Схема включения подогревателей ГВС на большинстве ЦТП последовательная, кроме двух, на одном из которых схема параллельная, на другом – смешанная. Максимальная нагрузка на нужды ГВС лежит в диапазоне от 2 до 5 Гкал/ч при среднечасовой нагрузке от 0,5 до 2 Гкал/ч. Большинство потребителей, подключенных к ЦТП, это жилые дома; снятие их нагрузки или присоединение новых объектов не планируется. В то же время снятие тепловой нагрузки по причине расселения и сноса аварийного жилья, присоединенного без посредства ЦТП, играет важную роль. Так, порядка трети отключенных за рассматриваемый период объектов были присоединены к упомянутым выше групповым тепловым пунктам, что еще больше затрудняет регулирование потокораспределения для оставшихся присоединенных к ним потребителей, приводя к многочисленным жалобам со стороны живущих и работающих в таких домах людей.

Заключение

Исследовано влияние ЦТП на системы централизованного теплоснабжения; сделан акцент на проблеме сохранения групповых узлов (что в других публикациях не рассматривалось). Сравнение ожидаемого прироста тепловой нагрузки в 2013–2017 гг., взятого за исходную величину, и фактических величин показало, что реальный прирост соответствует или даже больше ожидаемого, причем расхождение с отопительным сезоном 2016–2017 гг.

составило менее 2% с учетом связи зимнего периода с календарным годом. Учет схемы присоединения ГВС и применения регулирующих устройств позволит в перспективе снижать расход сетевой воды даже при сохранении темпа роста подключаемой нагрузки. В целом предложенная методика позволяет точнее планировать развитие систем централизованного теплоснабжения.

Библиографический список

1. Стенников В.А., Якимец Е.Е., Жарков С.В. Оптимальное планирование теплоснабжения городов // Промышленная энергетика. 2013. № 4. С. 9–15.
2. Чичерин С.В. Новая методика определения степени коррозионного поражения элементов систем трубопроводного транспорта // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. 2016. Т. 327. № 12. С. 110–115.
3. Богданов А.Б. Котельнизация России – беда национального масштаба // Новости теплоснабжения. 2007. № 4. С. 5–7.
4. Чичерин С.В., Лебедев В.М. Ежегодные плановые отключения горячего водоснабжения в городе Омске и пути сокращения негативных последствий от них // Наука. Технологии. Инновации: сборник научных трудов в 9 ч; под ред. О.В. Боруш. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2016. Ч. 4. С. 321–323.

5. Li H., Wang S.J. Load Management in District Heating Operation // *Energy Procedia*. 2015. Vol. 75. P. 1202–1207.
6. Henning D. Cost minimization for a local utility through CHP, heat storage and load management // *International Journal of Energy Research*. 1998. Vol. 22. No. 8. P. 691–713.
7. Benonysson A., Bohm B., Ravn H.F. Operational optimization in a district heating system // *Energy conversion and management*. 1995. Vol. 36. No. 5. P. 297–314.
8. Шарапов В.И., Ротов П.В. Регулирование нагрузки систем теплоснабжения. М.: Новости теплоснабжения, 2007. 164 с.
9. Ротов П.В., Шарапов В.И. Особенности регулирования нагрузки систем теплоснабжения в переходный период // *Энергосбережение и водоподготовка*. 2010. № 2. С. 25–28.
10. Sharapov V.I., Rotov P.V., Orlov M.E. The improvement technologies of the thermal load regulation for cogeneration systems in urban areas // *Transactions of Academenergo*. 2010. No. 4. P. 70–83.
11. Henning D., Amiri S., Holmgren K. Modelling and optimisation of electricity, steam and district heating production for a local Swedish utility // *European Journal of Operational Research*. 2006. Vol. 175. No. 2. P. 1224–1247.
12. Wernstedt F., Davidsson P., Johansson C. Demand side management in district heating systems // *Proceedings of the 6th international joint conference on Autonomous agents and multiagent systems*. May 14–18, 2007, Honolulu, Hawaii. 272 p. DOI: 10.1145/1329125.1329454
13. Чичерин С.В. Новый алгоритм анализа величин давления при проведении ежегодных гидравлических испытаний трубопроводов тепловых сетей на плотность и прочность // *Вестник ИргТУ*. 2017. Т. 21. № 1. С. 178–185. DOI: 10.21285/1814-3520-2017-1-178-185.
14. Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения города Омска до 2030 года (актуализация на 2016 год). Омск: ЗАО «Е4-СибКОТЭС», 2015. Кн. 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. 345 с.

References

1. Stennikov V.A., Yakimets E.E., Zharkov S.V. *Optimal'noe planirovanie teplosnabzheniya gorodov* [Optimal scheduling of the municipal heat supply]. *Promyshlennaya energetika* [Industrial Energy]. 2013, no. 4, pp. 9–15. (In Russian)
2. Chicherin S.V. *Novaya metodika opredeleniya stepeni korrozionnogo porazheniya elementov sistem truboprovodnogo transporta* [New approach to determine the corrosion damage degree of pipeline system elements]. *Izvestiya Tomskogo politekhnicheskogo universiteta. Inzhiniring georesursov* [Bulletin of the Tomsk Polytechnic University. Geo Assets Engineering]. 2016, vol. 327, no. 12, pp. 110–115. (In Russian)
3. Bogdanov A.B. *Kotel'nizatsiya Rossii – beda natsional'nogo masshtaba* ["Boilerization" of Russia – a national disaster]. *Novosti teplosnabzheniya* [Heat supply news]. 2007, no. 4, pp. 5–7. (In Russian)
4. Chicherin S.V., Lebedev V.M. *Ezhegodnye planovye otklyucheniya goryachego vodosnabzheniya v gorode Omske i puti sokrashcheniya negativnykh posledstviy ot nikh* [Annual scheduled shutdowns of hot water supply in the city of Omsk and ways to reduce their negative consequences]. *Sbornik nauchnykh trudov "Nauka. Tekhnologii. Innovatsii"* [Collection of scientific papers: Science. Technologies. Innovations]. Novosibirsk, NGTU Publ., 2016, part 4, pp. 321–323. (In Russian)
5. Li H., Wang S.J. Load Management in District Heating Operation // *Energy Procedia*. 2015, vol. 75, pp. 1202–1207.
6. Henning D. Cost minimization for a local utility through CHP, heat storage and load management // *International Journal of Energy Research*. 1998, vol. 22, no. 8, pp. 691–713.
7. Benonysson A., Bohm B., Ravn H.F. Operational optimization in a district heating system // *Energy conversion and management*. 1995, vol. 36, no. 5, pp. 297–314.
8. Sharapov V.I., Rotov P.V. *Regulirovanie nagruzki sistem teplosnabzheniya* [Regulation of heat supply system loading]. Moscow, *Novosti teplosnabzheniya Publ.*, 2007, 164 p. (In Russian)
9. Rotov P.V., Sharapov V.I. *Osobennosti regulirovaniya nagruzki sistem teplosnabzheniya v perekhodnyi period* [Features of heat supply system loading regulations in the transition period]. *Energoberezhnie i vodopodgotovka* [Energy saving and water treatment]. 2010, no. 2, pp. 25–28. (In Russian)
10. Sharapov V.I., Rotov P.V., Orlov M.E. The improvement technologies of the thermal load regulation for cogeneration systems in urban areas. *Transactions of Academenergo*. 2010, no. 4, pp. 70–83.
11. Henning D., Amiri S., Holmgren K. Modelling and optimisation of electricity, steam and district heating production for a local Swedish utility // *European Journal of Operational Research*. 2006, vol. 175, no. 2, pp. 1224–1247.
12. Wernstedt F., Davidsson P., Johansson C. Demand side management in district heating systems. *Proceedings of the 6th international joint conference on Autonomous agents and multiagent systems*. May 14–18, 2007, Honolulu, Hawaii, 272 p. DOI: 10.1145/1329125.1329454
13. Chicherin S.V. *Novyi algoritm analiza velichin davleniya pri provedenii ezhegodnykh gidravlicheskikh ispytaniy truboprovodov teplovykh setei na plotnost' i prochnost'* [A new algorithm to analyze pressure values under annual hydrostatic tests of heat network pipelines]

for strength and leaks]. Vestnik IrGTU [Proceedings of Irkutsk State Technical University]. 2017, vol. 21, no. 1, pp. 178–185. (In Russian) DOI: 10.21285/1814-3520-2017-1-178-185.

14. *Obosnovyuyushchie materialy k skheme teplosnabzheniya goroda Omska do 2030 goda (aktualizatsiya na 2016 god)*. [Rationalizing materials to the heat supply scheme of the city of Omsk for the period till

2030. Updated in 2016]. Omsk, ZAO “E4-SibKOTES” Publ., 2015, vol. 1: *Kn. 1. Sushchestvuyushchee polozhenie v sfere proizvodstva, peredachi i potrebleniya teplovoi energii dlya tselei teplosnabzheniya* [Current situation in the sphere of thermal energy production, transmission and consumption for heat supply purposes] 345 p. (In Russian)

Критерии авторства

Чичерин С.В. получил и оформил научные результаты, несет ответственность за плагиат.

Authorship criteria

Chicherin S.V. obtained and formalized the scientific results and bears the responsibility for plagiarism.

Конфликт интересов

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Conflict of interests

The author declares that there is no conflict of interests regarding the publication of this article.

Статья поступила 14.03.2017 г.

The article was received 14 March 2017